

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№5(1)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 92 sahifa,
1-may, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Woogyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Maktabgacha ta'lim tashkiloti metodistining boshqaruv funksiyalari.....	10
<i>Qarshibayeva Dilfuza Xidirbayevna</i>	
Texnologik mashinalar va jihozlar ta'lim yo'nalishi talabalarida kasbiy kompetensiyani shakllantirishning pedagogik qonuniyatlari va metodologik tizimini ishlab chiqish	15
<i>Elmanov Abbos Begmat o'g'li, Mirzaumidov Asilbek Shuxratjonovich</i>	
Katta yoshdagi guruh bolalarida o'z-o'zini boshqarish qobiliyatini rivojlantirishda o'yinning roli	19
<i>Ergasheva Farangiz Umidjon qizi, Fayzullayev Sharipboy Nurillayevich</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida ekologik tafakkurni rivojlantirishning dolzarbligi.....	23
<i>Yaxshiboyeva Nargiza Rustamqulovna</i>	
Umumiy o'rta ta'lim muassasalarida inson resurslarini boshqarishda muvozanatlashgan ko'rsatkichlar tizimidan foydalanishning nazariy asoslari	28
<i>Gulmira Jumanova</i>	
Nomoddiy madaniy merosning talaba-yoshlarni yuksak ma'naviyatli shaxs sifatida tarbiyalashdagi ahamiyati.....	33
<i>Erboyev Suxrob Abdusalomovich</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalar va ularda hissiy-irodaning shakllanishi	37
<i>Davlatova Zebo Haydarovna</i>	
Zamonaviy oilada avlodlararo munosabatlarning pedagogik-psixologik xususiyatlari	40
<i>Ochilova Farida Baxriddinovna</i>	
Maktab va oliy ta'lim muassasalarida qizlar kitobxonligini rivojlantirish metodlari.....	44
<i>Qo'chqarova Oysha Oltibayevna</i>	
Buyuk allomalar merosidan foydalanishning metodik holati va mavjud muammolari.....	48
<i>Sevara Mamatkarimova</i>	
Futbol o'yinida to'pga kalla bilan zarba berish.....	53
<i>Xolmaxmatov Boburjon Musurmon o'g'li</i>	
Использование современных инновационных методов в процессе обучения русскому языку в иноязычных группах высшего образовательного учреждения.....	56
<i>Курбанова Шайра Исмаиловна</i>	
Maktabgacha ta'lim mutaxassislarini tayyorlashda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish ...	60
<i>Kushakova Gulnora Egamkulovna, Muhammadiyeva Shaxzoda Sunnatilla qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda musiqa mashg'ulotlari orqali o'quvchilarning kreativ fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish metodlari.....	63
<i>Muminova Feruza Farxodovna</i>	
Alisher Navoiy merosining yoshlar ma'naviy-estetik tarbiyasidagi ahamiyati.....	70
<i>Qayumxo'jayev Botirxo'ja Ikromxo'ja o'g'li</i>	
Boshlang'ich ta'lim jarayonida amaliy topshiriqlar orqali tayanch kompetensiyalarni shakllantirish metodikasini takomillashtirish	74
<i>Saidova Dilnoza Maripovna</i>	
К вопросу о классификации современной антиутопии.....	78
<i>Дмитрий Валерьевич Пупонин</i>	
Когнитивная гибкость как фактор психологического благополучия старшеклассников в период адаптации к новым образовательным требованиям	82
<i>Мукинова Динора Азаматовна</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida ingliz tilida ta'lim beruvchi professor-o'qituvchilarning kasbiy kompetentligini baholash: xalqaro tajribalar qiyosiy tahlili va O'zbekiston amaliyoti	87
<i>Baxtiyarova Muniba Ne'matjon qizi</i>	

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ В ИНОЯЗЫЧНЫХ ГРУППАХ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

Курбанова Шаира Исмаиловна

Доцент Национального педагогического университета Узбекистана

Аннотация: В статье рассматривается использование инновационных методов в процессе обучения русскому языку в иноязычных группах высшего образовательного учреждения. Представлено определение метода “Портфолио” на занятиях русского языка. Приведен алгоритм организации метода “Портфолио” по теме, способствующей развитию речи студентов иноязычных групп.

Ключевые слова: современные педагогические технологии обучения, методика, инновационный метод, алгоритм действий, технология портфолио.

Annotatsiya: Maqolada oliy ta'lim muassasasida o'zga tilli guruhlarda rus tilini o'qitish jarayonida innovatsion metodlardan foydalanish haqida so'z yuritiladi. Rus tili mashg'ulotlarida “Portfolio” metodiga ta'rif berilgan. O'zga tilli guruhlarda talabalar nutqini rivojlantirishga yordam beradigan mavzu bo'yicha “Portfolio” metodini tashkil etish algoritmi keltirilgan.

Kalit so'zlar: zamonaviy pedagogik o'qitish texnologiyalari, metodika, innovatsion metod, harakatlar algoritmi, portfolio texnologiyasi.

Abstract: This article examines the use of innovative methods in teaching Russian to foreign-language groups at a higher education institution. A definition of the “Portfolio” method in Russian language classes is presented. An algorithm for organizing the “Portfolio” method based on a topic that promotes the speech development of students in foreign-language groups is provided.

Key words: modern pedagogical technologies, methodology, innovative method, action algorithm, portfolio technology.

ВВЕДЕНИЕ

Современные преобразования в системе высшего образования Узбекистана отражают объективную потребность в анализе и поиске путей разработки современных подходов к обучению и воспитанию молодежи в целях обеспечения прогресса страны, укрепления её авторитета в мире. В связи с этим возникла необходимость правильного выбора методик организации обучения, обновления методов, средств и форм организации обучения. Это также связано с разработкой и внедрением в учебный процесс современных педагогических технологий обучения.

Следует отметить, что основной целью педагогических технологий является организация взаимосвязанной деятельности учителя и учащихся, направленной на обеспечение планируемых результатов. При этом деятельность учителя и осуществляемая под его руководством деятельность учащихся организируются таким образом, что все действия представлены в определенной последовательности (через алгоритмы деятельности), а их выполнение предполагает достижение ожидаемых результатов, которые можно заранее проектировать. Рассматриваемая нами технология “портфолио” способствует реализации заданных целей, при этом прослеживается оптимально организованное взаимодействие учителя

и учащихся. Технология портфолио не так давно вошла в арсенал современной практической педагогики, но уже заняла прочное место в практике образовательного пространства Республики Узбекистан.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Портфолио – это технология сбора и анализа информации о процессе обучения и результатах учебной деятельности обучаемого. Для обучаемого (студента) портфолио является организатором его учебной деятельности, а для обучающего (преподавателя) – средством обратной связи и инструментом оценочной деятельности. Отличительной особенностью портфолио является его личностно-ориентированный характер:

- обучаемый определяет или уточняет цель создания портфолио;
- обучаемый собирает материал в портфолио (файловая папка со слайдами);
- обучаемый принимает участие в процессе самооценки (с одной стороны) и взаимооценки портфолио (с другой стороны).

Портфолио может включать в себя учебные материалы, проекты и планы выступлений обучаемых, “бортовые журналы”, “оценочные анкеты”, сочинения-эссе, то есть всё, что фиксирует “производительные” аспекты деятельности обучаемого. Важной характеристикой технологии портфолио является его рефлексивность. Помимо приобретения общеучебных умений – собирать и анализировать информацию, структурировать и представлять её – портфолио способствует развитию интеллектуальных и метакогнитивных умений обучаемого. В процессе использования технологии портфолио студент должен научиться отбирать информацию, планировать свою деятельность, давать оценки и самооценки, отслеживать “собственные действия”, чтобы видеть свои ошибки и исправлять их.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Обучаемый в данной технологии рассматривается как субъект познавательной деятельности, он овладевает умением учиться и критически оценивать её результаты. Именно в свободе выбора состоит главное преимущество технологии “портфолио”.

Образовательные функции портфолио сводятся к следующим направлениям работы студентов:

- аналитическая – анализирует и обобщает работу специалиста;
- накопительная – отражает достижения работника образования (грамоты, дипломы, удостоверения, сертификаты и т. д.);
- раскрывает спектр выполненных творческих работ (проекты, исследования, сценарии мероприятий, библиографическая продукция и т. п.);
- модельная – отражает динамику профессионального развития, демонстрирует стиль работы, помогает спланировать деятельность;
- развивающая – обеспечивает непрерывный процесс самообразования;
- мотивационная – поощряет результаты деятельности.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

1 этап: Создание портфолио. Обычно он запускается в аудитории ВОУ до изучения основной темы (определение темы исследования, выделение обязательных рубрик по изучаемой теме и проверочной).

2 этап: Оформление портфолио. На данном этапе осуществляется самостоятельная поисковая деятельность обучаемого. Например, продумывается титульный лист, привлекаются цитаты из журналов или стихотворений поэтов-классиков (Пушкина, Лермонтова, Блока и др.), мысли и изречения великих ученых Востока (Навои, Руми, Накшбанди, Бухари и др.).

3 этап: Оценка портфолио. Оценка портфолио является новой формой контроля полученных знаний, позволяющей обучаемым учиться видеть свою деятельность, замечать свои ошибки.

Действия обучаемого на третьем этапе обучения заключаются в следующем:

- а) отобрать лучшие материалы из своих работ по изученной теме;
- б) составить отчет о проделанной работе;
- в) самому себе выставить оценку.

После выполнения трех (ответственных) действий работы обучаемых, оформленные в файловую папку, передаются обучающемуся (однокурснику по столу), который пишет на них критический отзыв и ставит свою оценку, принимая во внимание оценку, которую обучаемый поставил перед этим себе сам.

Принципы построения портфолио:

- системность;
- достоверность;
- открытость;
- прозрачность;
- простота;
- доступность;
- полнота представления.

Предлагаем модель занятия с применением метода “портфолио”.

Методические установки:

- а) на занятии определяется тема проекта: “Города-музеи Узбекистана”;
- б) выделяются знаковые тексты: “Самарканд”, “Бухара”, “Хива”;
- в) каждая подгруппа получает задание: подготовить свою информацию, связанную с историей указанных городов Узбекистана;
- г) малые группы презентуют свои материалы с иллюстрациями, комментариями и др.;
- д) материалы систематизируются и оформляются в папке-накопителе;
- е) портфолио оценивается по “листу самооценки”.

Средства обучения: раздаточные материалы, наглядно-изобразительные иллюстрации, маркеры, листы ватмана, слайды, компьютер, лазерный проектор.

Актуализация знаний:

А) С целью актуализации знаний студентов проводится блиц-опрос:

1. Что вы знаете о древних городах Узбекистана?
2. Что вы знаете о древних городах России?
3. Назовите общие функции городов-музеев России и Узбекистана.

Б) Вхождение в учебную тему:

1. Знакомство с содержанием знаковых текстов (“Самарканд”, “Бухара”, “Хива”).
2. Почему для анализа мы взяли эти города?
3. Почему их называют музеями-городами?

Основная часть: обсуждение темы в аспекте применения современных стратегий обучения (метод “портфолио”).

- А) Преподаватель делит группу на 3 малые группы. Группам раздаются карточки с разными заданиями, у каждой группы своя тема:

1-я малая группа – подбор иллюстраций для оформления портфолио по учебной теме;

2-я малая группа – презентация материалов, связанных с учебной темой “Города-музеи Узбекистана”;

3-я малая группа рефлексует (отслеживает и дает оценку) работу малых групп.

- Б) Преподаватель осуществляет контроль над деятельностью всех малых групп и помогает студентам правильно оформить задание.

- В) Показ презентации осуществляется представителями малых групп у доски с целью мотивации своего ответа. Каждая подгруппа представляет свои материалы, подготовленные самостоятельно.

В результате выступлений трех малых подгрупп у преподавателя складывается мнение о том, что вся группа с интересом отнеслась к изучению темы “Города-музеи Узбекистана”. г) Студенты получают творческую работу:

1. Составьте свой микротекст, используя глаголы движения, на тему “Хива” – жемчужина Хорезма.
2. Подготовьте иллюстрации, комментарии к древнейшим памятникам Хивы.
3. Составьте хронологическую таблицу своего передвижения по Самарканду.
4. Составьте вопросы экскурсоводу города Бухары “В корзину идей...”.
5. Подготовьте текст: “Древнейшие памятники Самарканда” (информация, иллюстрации с комментариями).
6. Подготовьте текст: “Древнейшие памятники Бухары” (история, слайды с комментариями).
7. Подготовить сообщение на тему: “Минарет Калон”.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводит итоги, оценивает выступления студентов (лист самооценки), поощряет активных участников учебного процесса. Задает задание на дом. Итак, применение инновационных методов, в частности метода “Портфолио”, в процессе изучения русского языка в иноязычных группах активизирует познавательную и творческую деятельность, способствует активному развитию речи на неродном языке, вырабатывает у студентов навыки работы в интерактивном режиме обучения в сотрудничестве.

Раздаточный материал

1. Тексты в формате А-4: “Самарканд”, “Бухара”, “Хива”.
2. “Лист самооценки”:
3. Критерии оценки портфолио малых групп:
 - нацеленность автора-портфолиста на самосовершенствование;
 - структуризация материала;
 - ясность, логичность и лаконичность всех письменных пояснений;
 - целостность, тематическая завершенность представленных материалов;
 - наглядность результатов работы;
 - качество изложения материала;
 - аккуратность и эстетичность оформления;
 - творческий подход к созданию портфолио (оригинальность).

Список использованной литературы:

1. Ахмедова Л.Т. Роль и место педагогических технологий в профессиональной подготовке студентов. – Т., 2009. – 159 с.
2. Кудашева З.К., Магдиева С.С. Методика обучения литературе. – Т., 2012. – 37 с.
3. Данилов В.В. О системе принципов обучения // см.: Педагогика / под ред. Пидкасистого. Учебное пособие. – М., 2004.
4. Винокурова Н.К. Развиваем познавательные возможности учащихся. – М.: Центральное издательство, 2005.
5. Вербицкий А.А. Активное обучение в высшей школе: контекстный подход. – М.: Высшая школа, 1991. – 204 с.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №5(1)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.